

O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO MUNOSABATLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARINI BARTARAF ETISH OMILLARI (XX ASRNING 80 YILLARI OXIRI 90 YILLARI BOSHLARIDA FARG‘ONA VODIYSI MISOLIDA)

O. Bozorov

Qo‘qon Davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqolada Farg‘ona vodiysidagi millatlararo munosabatlarni o‘rganishning konseptual-metodologik asoslari, xususan millatlararo munosabatlarning ijtimoiy-iqtisodiy omillari xususida so‘z boradi. Shuningdek, unda XX asrning 80-yillari oxiri 90 yillari boshlarida O‘zbekiston xukumatining Farg‘ona vodiysi ijtimoiy-iqtisodiy holatini sog‘lomlashtirishga doir chora-tadbirlarini turli aspektlarda tahlil etishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: millatlararo munosabatlar, sobiq sovet milliy siyosati, milliy manfaat, ijtimoiy-iqtisodiy muammo, yer masalasi, yangi iqtisodiy siyosat, kasanachilik, tub islohatlar.

Millatlararo munosabatlar masalasini tadqiq etganda uning iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, ma‘naviy-ahloqiy, demografik, ekologik muammolar bilan bog‘liqligini e‘tiborga olish lozim” [1]. Biroq sobiq sovet davrining barcha bosqichlarida ijtimoiy hayotning turli sohalarida milliy manfaatlar roli inkor etib kelindi, milliy siyosatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa ko‘pgina sohalar bilan bog‘liqligi e‘tiborga olinmadi. Bu esa milliy respublikalarda turli xil muammolarning to‘planib qolishiga, millatlarning noroziliklarini kuchayib borishiga sabab bo‘ldi.

Ma‘lumki, Farg‘ona vodiysi respublikada aholisi eng zich joylashgan hududlaridan biri hisoblanadi. Xususan, 1990 yil 1 yanvardagi ma‘lumotlarga ko‘ra 1 km kv maydonga aholining o‘rtacha zichligi Namangan viloyatida 191,7 kishini, Farg‘ona viloyatida esa 308,2 kishini, Andijon viloyatida esa 419,3 kishini tashkil etgan [2]. Shuning uchun ham ushbu hududda eng dolzarb muammolardan biri yer masalasi bo‘lib kelgan. Ammo 80 yillarning oxirlarigacha yer masalasiga davlat monopoliyasiga sifatida yondashilganligi, paxta ekiladigan maydonlarning tobora kengayib borishi hamda aholi sonining tobora tez sur‘atlarda o‘sib borishi ushbu hududda yer tanqisligining yanada ko‘chayishiga va natijada bir qancha ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning keskinlashishiga olib kelgan edi. Ushbu holat qishloq aholisi moddiy ahvolining yomonlashishiga sabab bo‘lgan omillardan biri edi. Aholisi vodiya eng ko‘p hisoblangan Farg‘ona viloyatida ushbu vaziyat ayniqsa keskin namoyon bo‘ldi.

1989 yildagi ma'lumotlarga ko'ra Farg'ona viloyati qishloqlaridagi 242492 oilaning 25518 gektar tomorqa yeri bo'lib, bu har bir oilaga o'rtacha 0,11 gektardan to'g'ri kelar edi. Natijada birgina Farg'ona viloyatining o'zida umuman tomorqa yeri bo'lmagan, yer-uchastka olishga muhtoj oilalar soni 109 mingni tashkil etgan [3]. Shuning uchun ham ishlab chiqarishning eskicha usullaridan voz kechmasdan, kishilarga yangicha imkoniyatlar yaratmasdan mavjud ahvoldan barqarorlashtirib bo'lmas edi. "Eng o'tkir masalalarni tezroq hal etish mushkul ahvoldan qutulishning birdan-bir iloji edi. Biz imkoni bo'lgan hamma ishni qildik" degan edi respublikaga yangi rahbar etib saylangan Islom Karimov [4]. Xullas, «qishloq mehnatkashlariga yer berishdek jo'n tuyulgan masala ham ijtimoiy-iqtisodiy, ham dolzarb siyosiy ahamiyat kasb etmoqda edi» [5].

Yangi rahbariyat murakkab vaziyatni hisobga olib yerni o'z egasiga qaytarishga qaror qildi. 1989 yil 17 avgust qabul qilingan O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komiteti, respublika Oliy Soveti Prezidiumi va Vazirlar Kengashining "Kolxozchilar, sovxoz ishchilari va fuqarolarning shaxsiy yordamchi xo'jaliklari va yakka tartibdagi uy-joy qurilishini yanada rivojlantirish to'g'risida"gi qarori [6] ana shu murakkab vaziyatdan chiqishning birdan-bir yo'li edi. Ushbu qaror asosida 1989 yilning ikkinchi yarmidan boshlab aholiga tomorqa va uy-joy qurish uchun yer berish avj olib ketdi. Ushbu tadbir ko'pgina ijtimoiy-iqtisodiy muammolar to'planib qolgan Farg'ona vodiysida respublikada birinchilardan bo'lib amalga oshirila boshlangani ahamiyatli edi.

1989 yil yakunlariga ko'ra Farg'ona viloyatidagi 208584 oila 17617 gektar yer oldi, shulardan 97729 ta yangi oila 12101 gektar tomorqa yeri olgan bo'lsa, 110855 ta oila esa eski tomorqa yerlarini 5516 gektarga kengaytirish imkoniga ega bo'ldi. Har bir oilaga berilgan o'rtacha yer hajmi 16-20 sotixdanni tashkil etdi [7]. 1989 yilda 1988 yilga nisbatan yer-uchastka berish 15 barobarga oshdi [8]. Aholi xoxish-istaklari inobatga olinib, yer bo'lib berish tadbiri keyingi yillarda yana davom ettirildi. Xususan 1991 yilda Respublika Prezidentining Farmoniga binoan Farg'ona viloyati aholisiga qo'shimcha ravishda 14000 gektardan ortiq yer ajratildi [9], natijada 37 ming 455 yangi oila 6219 gektar tomorqa uchastkasi oldi, 106 ming 308 oila esa eski tomorqa maydonlarini 8585 gektarga kengaytirish imkoniga ega bo'ldi [10].

Xullas, birgina Farg'ona viloyatda 1989-1991 yillarda 357431 oilaga 32491 gektar tomorqa yeri bo'lib berildi. Ushbu islohatning natijalari respublika miqyosida yanada keng ko'lam kasb etdi. 1989-1991 yillar mobaynida respublika aholisiga qariyb 300 ming gektar sug'oriladigan yer ajratilib, 1,5 milliondan ko'proq oila qo'shimcha yer oldi va shuning hisobidan 800 ming oila-xonadon paydo bo'ldi [11].

Paxta maydonlarining keskin sur'atda qisqartirilishi ko'pgina muammolarning yechimini topishga imkon berdi. Avvalgi o'n yilliklarda doimiy ravishda qisqartirilib borilgan sabzavot, poliz maydonlari, bog'lar kengaytirila boshlandi. Xususan,

Farg‘ona viloyatida paxta maydonlarini qisqartirish evaziga kartoshka, sabzavot va poliz maydonlari 1,5 marta oshirish imkoniyati yaratildi. 4,5 ming gektar yangi bog‘ va uzumzorlar bunyod etildi [12]. Natijada qishloq xo‘jaligida olib borilgan yangi iqtisodiy siyosat o‘zining ilk natijalari bera boshladi. Jumladan, Farg‘ona viloyatida don ishlab yetishtirish 1989 yilda 1988 yilga nisbatan 2,4 ming tonnaga ko‘paydi [13]. Ushbu ijobiy holat vodiyning boshqa viloyatlarida ham o‘z ifodasini topdi. Xususan, Andijon viloyatida 1988 yilda don ishlab chiqarish 106,6 ming tonna, sabzavot 237,8 ming tonna, poliz mahsulotlari 27,3 tonna, meva 87,1 tonnani tashkil etgan bo‘lsa, 1989 yil yakunlariga ko‘ra ushbu ko‘rsatkichlar tegishlicha 116,0, 246,5, 37,5, 89,0 ming tonnani tashkil etdi [14].

Vodiy iqtisodiyotini barqarorlashtirishning yana bir muhim omili sanoat sohasidagi muammolarni hal etish edi. Chunki sanoatning xom-ashyo yo‘nalishi va o‘ta bir yoqlama ixtisoslashuvidan qutilmay turib bu sohada sezilarli o‘zgarishlar qilib bo‘lmas edi. Shu maqsadda vodiy aholisi turmush darajasini yaxshilashga doir dastur ishlab chiqilgan bo‘lib, unda sanoatni isloh qilishga alohida e‘tibor berildi. Dasturga ko‘ra xalq iste‘mol mollarini ishlab chiqarish va qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlashga moslashtirilgan, ekologik jihatdan talabga javob beradigan 200 dan ortiq yangi korxonalar, syex va filiallarni ishga tushirish rejalashtirildi. Ishga tushirish muddati 1989-1990 va 1995 yillar etib belgilandi [15].

Ma‘lumki, sobiq sovet davrida O‘zbekiston va vodiy viloyatlarida joylashgan sanoat korxonalarining aksariyati umumittifoq vazirliklariga bevosita bo‘ysundirilgan edi. Natijada har yili korxonalar daromadining bir qismi o‘zga hududlarda qolib ketar edi. Belgilangan chora-tadbirlarga ko‘ra korxonalariga to‘la iqtisodiy mustaqillik berish va ularni respublika va viloyatlar ihtiyoriga olish ko‘zda tutildi. Natijada birgina Farg‘ona viloyatidagi korxonalarining daromadi (845 million so‘m) va korxonalarining daromadidan olinadigan soliq (10 foiz – 30 million) viloyat hududida qoladigan bo‘ldi [16]. Bu mablag‘larni korxonalarining texnologik asbob-uskunalarini yangilashga sarflash va shu orqali ishlab chiqarish hajmi, mahsulot sifatini yaxshilash imkoniyati yuzaga kelgan edi. Natijada ushbu imkoniyatdan foydalangan korxonalar o‘z uskunalarini yaxshilashga ko‘proq e‘tibor bera boshladi. Jumladan, “Azot” birlashmasi, Qo‘qon poyafzal firmasi, Quvasoy syement kombinati, O‘zbekiston rayon paxta zavodi va furan birikmalar zavodi davlat va o‘z mablag‘lari hisobiga kengaytirilib, yangi texnologiya, texnika va hozirgi zamon uskunalarini sotib olinib o‘rnatildi hamda yangi texnikada ishlashga moslab ishchi xodimlarni malakalarini oshirila boshlandi [17]. Bu holat vodiyning boshqa viloyatlarida ham ko‘zga tashlanadi. Xususan, Andijon viloyatida ham korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlarini rekonstruksiya qilish va texnikaviy qayta qurollantirish uchun 1990 yilda 30 million so‘mdan ko‘p mablag‘ ajratildi [18].

Ma'lumki, aholi ehtiyojlarini qondirishda kasanachilik muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, 80-yillarning oxiri 90-yillarning boshlarida butun sobiq SSSRdagi ijtimoiy-iqtisodiy tanglik sharoitida respublikalar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarning uzilishi respublika, shuningdek, Farg'ona vodiysi iqtisodiyotiga ham bevosita ta'sir ko'rsatib, ijtimoiy taqchilik yuzaga kelishiga sabab bo'lgan edi. Yuzaga kelgan tanqislikni bartaraf etilishida mehnatning ushbu sohasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etar edi. Shunday vaziyatda vodiyning tuman va shaharlarida kasanachilikni rivojlantirishga katta e'tibor berila boshlanganligi ahamiyatli edi. Xususan, Toshloq paxta tozalash zavodi qoshida tashkil etilgan "Paxta" kooperativi qadimiy o'zbek hunarmandchiligimizni tiklab, qo'l dastgohlari yordamida milliy "Xon-atlas" gazlamasini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Uyushma shu maqsadda hunarmand-kosiblarni ishga jalb etib, ularni yashash joylariga qo'l dastgohlarini o'rnatib berdi. Bu orqali nafaqat aholining kiyim-kechakka bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga o'zining hissasini qo'shdi, balki rayondagi yoshlarni kasb-hunarli bo'lishlariga va bandlik darajasini yaxshilashga ham yordam berdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlash kengashining 1990 yil 9 apreldagi nohiyalar, shaharlar va viloyatlarda mahalliy sanoat korxonalarini tashkil etish to'g'risidagi №167 farmoniga ko'ra Marg'ilon shahrida yangi mahalliy sanoat korxonasi "Ipak" shirkati tashkil etildi. Ushbu korxonada ipak va ipakli milliy xalq iste'mol ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Shuningdek, kombinat milliy hunarmandchilik va kasanachilik ishlari, ya'ni zargarlik, poyafzal, tikuvchilik, ko'ncilik, trikotajli tayyor kiyimlar va boshqa turdagi har xil xizmatlarni aholiga ko'rsata boshladi. Shahardagi boshqa mayda hunarmandlarning ham korxonalar bilan samarali hamkorlik qilishi yaxshi yo'lga qo'yilgan edi.

Xullas, XX asrning 80 yillari oxiri 90 yillari boshlarida ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda olib borilgan tub islohatlar vodiydagi murakkab tang holatning bartaraf etilishida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Qishloq ho'jaligi va sanoatning o'ta bir yoqlama ixtisoslashuvini bartaraf etish chora-tadbirlari, paxta yakka xokimligining cheklanib borishi, aholining xohish-istaklari asosida ommaviy ravishda yerning bo'lib berilishi, yangi korxonalar, syex, filiallarning ishga tushirilishi, korxonalariga to'la iqtisodiy mustaqillik berish yo'lidagi islohatlar va nihoyat ijtimoiy sohada olib borilgan o'zgarishlar mintaqadagi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning barqarorlashishiga sabab bo'lgan omillar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yhati:

1. E.Yusupov, J.Tulenov, Z.G'ofurov. Milliy masala bo'yicha falsafiy suhbatlar. T, Fan. 1990, 32-bet
2. Основные показатели социально-экономического развития Каракалпакской АССР, областей и г.Ташкента за годы двенадцатой пятилетки. Статистический сборник. Т, 1990, стр. 50, 100, 13.

3. M. Islomov. Islohot va iqtisodiyot. // Kommuna, 1990 yil 30 oktyabr. №206 (19.079)
4. To‘la iqtisodiy erkinlik sharoitida qat’iy tartib. O‘zbekiston Prezidenti I.Karimov bilan Argumenti i fakti gazetasining muxbiri D.Makarov suhbat. // Kommuna, 1991 yil, 20 aprel, №74 (19.197)
5. I. Karimov.O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T: O‘zbekiston. 2011 yil. B. 61.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov faoliyati xronikasi. (1989-2005 yillar). I jild. T, O‘zbekiston, 2006. 215-bet.
7. Z. Isroilov. Farmonlar xalq manfaati yo‘lida. // Farg‘ona tonggi, 1991 yil 1 avgust №144 (19267)
8. Yakka tartibda uy-joy qurish. // Kommuna, 1989 yil 29 dekabr №250 (18873)
9. Farg‘ona DA fond-1124, ro‘yhat-15, yig‘ma jild-535, varaq-149.
10. Yer – rizq-ro‘z, baraka manbai. // Kommuna, 1991 yil 20 iyun, №114 (19237)
11. Rahimov M., Legay Aleksandr. Mehnatning ijtimoiy muammolari. T. Fan. 1992 yil. B. 115
12. Kommuna, 1989 yil 17 noyabr. №220 (18.843)
13. O‘zR MDA 2454-fond,6-ro‘yhat, 6874-yig‘majild, 237-bet.
14. 1989 yilda Andijon viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari to‘g‘risida viloyat statistika boshqarmasining axboroti. // Kommunist, 1989 yil, №43 (16204)
15. Namangan DA fond-275, ro‘yhat-2, yig‘ma jild-677, varaq-79.
16. Farg‘ona DA fond-1124, ro‘yhat-15, yig‘ma jild-535, varaq-20.
17. Farg‘ona DA fond-1124, ro‘yhat-15, yig‘ma jild-535, varaq-51.
18. Andijon DA fond-608, ro‘yhat-2, yig‘ma jild-2023, varaq-55.